

RECOMENDAÇÕES POLÍTICAS PARA UM MAIOR APOIO À CIÊNCIA CIDADÃ EM PORTUGAL

O projeto **European Citizen Science (ECS)**¹, financiado pela **União Europeia**, visa expandir e fortalecer a comunidade de **Ciência Cidadã (CC)** na Europa através de atividades de formação e sensibilização. O seu objetivo é promover o reconhecimento da **CS** como uma ferramenta poderosa para apoiar a elaboração de políticas e uma abordagem de investigação valiosa para a excelência científica e o desenvolvimento sustentável em toda a Europa.

Como parte do projeto, foi realizada uma série de eventos nacionais com o objetivo de cocriar recomendações políticas para melhorar e integrar a **CC** nos esquemas nacionais dos Estados-Membros da UE. Em **1 de julho de 2025**, a **Rede Portuguesa de Ciência Cidadã (RPCC)**² organizou o evento **“Ecosistemas de Ciência Cidadã e Políticas Locais-Regionais-Nacionais”** em Lisboa, Portugal. O evento reuniu as principais partes interessadas da hélice-quádrupla (4H) (academia, indústria, decisores políticos e cidadãos) para refletir sobre o desenvolvimento da **CC** a nível nacional e cocriar recomendações políticas para reforçar o seu papel no ecossistema português de investigação e inovação (I&I).

Os participantes do meio académico incluíram **Filipa Bessa**, da Universidade de Coimbra, **Milene Matos**, da Universidade de Aveiro, **Anabela Paula**, embaixadora do projeto Gigantes Verdes, **João Reis**, do ITQB NOVA, **Inês Sardinha**, do projeto Oeiras Experimenta e ITQB NOVA, e **Cristina Veiga-Pires**, da Universidade do Algarve, CIMA/ARNET e Centro Ciência Viva do Algarve. Do setor público, participaram **Maria João Leão** (programa Ciência + Cidadã e ITQB NOVA), **Alexandra Vasconcelos** (Município de Oeiras, Departamento de Ciência e Inovação) e **Paula Vaz** (APA - ARH Algarve). O setor privado foi representado por **Catarina Azevedo**, da INOVA+, e **José Sousa Guedes**, da ADER-Sousa. Por fim, **Nuno Alves**, da APA - ARH Algarve, **Giovanna Dellarole**, cidadã de Oeiras, **Henrique Folhas**, da Sciaena, e **João Gonçalo Soutinho**, da Gigantes Verdes, representaram a sociedade civil.

O evento promoveu um diálogo eficaz, levando os participantes a identificar os principais desafios e a delinear medidas para promover a **CC** em Portugal. Concordaram com a necessidade de um maior **reconhecimento da CC**, começando pelo **apoio formal à RPCC** e com um **apoio multinível a longo prazo** para o **desenvolvimento e a sustentabilidade das infraestruturas da CC**, incluindo incentivos fiscais. Os participantes enfatizaram a promoção da **CC** em todos os setores e o fomento da **profissionalização e capacitação de todas as partes interessadas**, particularmente no que diz respeito ao envolvimento público e à comunicação. Com base nas suas contribuições, este resumo de políticas apresenta **recomendações fundamentais para aumentar a legitimidade e a institucionalização da CC** em Portugal.

Gostaríamos de agradecer a todos os participantes pelas suas valiosas contribuições e sugestões na elaboração deste conjunto de recomendações políticas.

¹ Plataforma da European Citizen Science <https://citizenscience.eu/>

² Rede Portuguesa de Ciência Cidadã (RPCC) <https://www.cienciacidade.pt/>

O QUE É A CIÊNCIA CIDADÃ?

Conforme definido pela Associação Europeia de Ciência Cidadã (ECSA): CC, em geral, significa a **participação do público na ciência e na investigação**. É uma abordagem aberta e inclusiva, com características-chave que incluem: (1) os cidadãos estão ativamente envolvidos na investigação; e (2) há um resultado científico genuíno, como novos conhecimentos científicos, ações de conservação ou mudanças políticas.³

A CC contribui ativamente para a **democratização** da investigação científica, aumentando a **consciencialização** do público sobre os desafios sociais, tais como as alterações climáticas, a monitorização ambiental ou a conservação da biodiversidade, **promovendo a confiança na ciência e a literacia científica**, ao mesmo tempo que fomenta o pensamento crítico e a mudança de comportamento. O envolvimento da sociedade na investigação permite a recolha de maiores volumes de dados, por aqueles que muitas vezes são os mais afetados e que, ao mesmo tempo, podem beneficiar disso, tornando a informação mais acessível e relevante para as necessidades do mundo real. Esta abordagem amplifica vozes diversas e garante que a investigação reflete as preocupações de todos os membros da comunidade.

METODOLOGIA

O principal objetivo do evento foi cocriar recomendações políticas adaptadas ao contexto de I&I em Portugal para um maior apoio à CC. O evento foi dividido numa apresentação do quadro teórico e na implementação de um processo de cocriação focado na compreensão das **motivações** das partes interessadas da 4H para se envolverem com a CC, identificando **desafios** e desenvolvendo **soluções** políticas exequíveis. A metodologia utilizada baseia-se numa das utilizadas no Exercício de Aprendizagem Mútua (MLE, Mutual Learning Exercise) sobre Ciência Cidadã liderado pela Comissão Europeia⁴, seguindo uma abordagem de planeamento retrospectivo baseada num método A-B-C-D desenvolvido pelo The Natural Step Framework, começando pela definição de objetivos futuros (A - Objetivos e Visão) e trabalhando retroativamente para identificar passos práticos (C - Soluções Criativas e D - Decidir sobre Prioridades) para alcançá-los com base na linha de base do país (B - Análise da Linha de Base). Tanto os objetivos futuros como a análise da linha de base foram apresentados durante a parte teórica do evento.

Fig 1. Backcasting in the MLE, following the A-B-C-D method developed by The Natural Step

³ Dez Princípios da Ciência Cidadã. <https://www.ecsa.ngo/10-principles/>

⁴ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, Gold, M., Arias, R., Haklay, M., Irwin, A. et al., Mutual learning exercise – Citizen science initiatives – Policy and practice – Final report, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/988919>

O CASO DE PORTUGAL

A participação dos cidadãos na investigação científica em Portugal tem raízes históricas que remontam ao século XIX,⁵ mas esforços mais estruturados começaram a surgir em 2010, como é o caso da iniciativa **Biodiversity4All**,⁶ que também contribuiu para a criação da ECSA. Desde então, as atividades têm crescido de forma constante, impulsionadas principalmente por investigadores, universidades, instituições de investigação, organizações não governamentais (ONG) e autoridades municipais.

Um passo significativo foi alcançado no segundo Encontro Nacional de CC, em 2019, onde as partes interessadas se comprometeram a estabelecer uma rede colaborativa. A RPCC foi formalmente constituída em 2023, e os corpos diretivos assumiram um mandato de três anos em 2024, proporcionando um ponto focal para visibilidade e cooperação em todo o setor.

A CC é referenciada em alguns quadros políticos, incluindo a Estratégia Nacional de Educação Ambiental (2017),⁷ o Plano de Ação Nacional para o Lixo Marinho (2024)⁸ e os planos regionais anuais dos Açores (desde 2017).⁹ No entanto, continua ausente da principal lei de Portugal, a Lei Nacional da Ciência,¹⁰ bem como de uma Política de Ciência Aberta¹¹ mais ampla, e não está integrada nas estratégias nacionais para a ciência, a educação ou a inovação.

Ainda não existem mecanismos de financiamento nacionais específicos. Embora alguns municípios, nomeadamente Oeiras,^{12,13} prestem apoio financeiro específico (com um orçamento estimado de aproximadamente 300 000 euros para a Estratégia de Oeiras para a Ciência e a Tecnologia 2020-2025), a maioria das iniciativas depende da integração de atividades em projetos de investigação mais amplos ou da obtenção de financiamento europeu, nomeadamente através dos projetos Horizonte 2020 e Horizonte Europa, tais como ECS, IMPETUS¹⁴ (5 projetos de CC financiados em Portugal com um orçamento global de 125 000 €), CROPS,¹⁵ NEWSERA (12 projetos CS com mentoria e reforço de capacidades)¹⁶ e more4nature,¹⁷ entre outros. O seu impacto a nível local, nacional e internacional pode ser estimado como económico (novos empregos e tecnologias),

⁵ Luís, C. "A Ciência Cidadã: Passado, Presente e Futuro do Envolvimento Público na Investigação Científica". Revista Lusófona de Estudos Culturais 9 2 (2022): 29-42. <http://dx.doi.org/10.21814/rlec.4051>.

⁶ Um projeto de ciência cidadã sobre biodiversidade fundado em 2010. <https://www.biodiversity4all.org/>

⁷ Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA) <https://enea.apambiente.pt/>

⁸ Plano de Ação Nacional para o Lixo Marinho <https://apambiente.pt/residuos/lixo-marinho>

⁹ Programa Regional dos Açores https://portal.azores.gov.pt/programa_do_xiv_governo

¹⁰ Decreto-Lei n.º 63/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série I de 2019-05-16

https://www.compete2020.gov.pt/regulamentacao/detalhe/Decreto-Lei-63_2019

¹¹ Resolução do Conselho de Ministros no. 21/2016. <https://www.ciencia-aberta.pt/en/resolucao-conselho-de-ministros>

¹² Município de Oeiras, Portugal <https://www.oeiras.pt/eixo1-educacao-sociedade>

¹³ Município de Oeiras, Portugal <https://www.oeiras.pt/-/mais-de-300-mil-euros-para-institui%C3%A7%C3%B5es-no-%C3%A2mbito-da-estrat%C3%A9gia-oeiras-ci%C3%A2ncia-e-tecnologia-2020-2025>

¹⁴ Projeto IMPETUS: <https://impetus4cs.eu/>

¹⁵ Projeto CROPS: <https://www.crops-cs.eu/>

¹⁶ Projeto NEWSERA: <https://newsera2020.eu/>

¹⁷ Projeto more4nature: <https://www.more4nature.eu/>

ambiental (mapeamento e proteção de espécies), político (leis reforçadas), científico (novas recolhas de dados, redes profissionais e publicações revistas por pares), social (inclusão de comunidades migrantes), entre outros.¹⁸

A RPCC e várias ONG são os principais impulsionadores da atividade de CC a nível nacional e local, embora a sua dependência de contribuições voluntárias represente desafios significativos em termos de sustentabilidade. O reconhecimento académico está a melhorar gradualmente: o envolvimento da CC está a começar a ser tido em conta nas avaliações de investigação e nos processos de recrutamento, embora com um peso limitado. A agência nacional de avaliação da investigação (FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia) tem vindo a reconhecer a legitimidade destas práticas e está a colaborar com a RPCC para melhorar a sua posição, enquanto as organizações portuguesas participam ativamente em iniciativas de reforma globais, incluindo o CoARA.¹⁹

Embora não tenha sido realizada uma análise sistemática da produção académica, as publicações sobre CC estão a aumentar em Portugal, abrangendo biodiversidade, estudos ambientais, ciências sociais, saúde, educação e humanidades. Mas, como mencionado anteriormente, o enorme potencial e expansão da CC como campo de investigação e prática e a sua comunidade estão em ascensão. Os desafios persistentes incluem a falta de financiamento específico, a dependência excessiva de estruturas voluntárias e a ausência de uma estratégia nacional coerente. No entanto, o crescente envolvimento de investigadores e decisores políticos, juntamente com o desenvolvimento estratégico contínuo da rede RPCC, indica um potencial considerável para a consolidação e o crescimento da CC em Portugal.

Durante o evento, os principais intervenientes da 4H identificaram várias motivações decisivas e desafios, e propuseram soluções que servem de base para as recomendações políticas destinadas a melhorar o progresso da CC no âmbito do quadro nacional e da sociedade portuguesa.

¹⁸ Magalhães, J., et al (2023). NEWSERA Policy Brief 2 (D5.4). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7752561>

¹⁹ Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) é um coletivo de organizações comprometidas com a reforma dos métodos e processos pelos quais a investigação, os investigadores e as organizações de investigação são avaliados. <https://coara.eu/>

MOTIVAÇÕES

Contribuir para políticas transformadoras e baseadas em evidências

A CC é um mecanismo fundamental para construir o diálogo e a confiança entre as partes interessadas, facilitando políticas e definições de prioridades mais **democráticas, transparentes e baseadas em evidências**. É considerada fundamental para melhorar a participação pública e a deliberação nos processos de tomada de decisão e a implementação de políticas, contribuindo para políticas públicas capazes e transformadoras. A CC também tem o potencial de **permitir a gestão partilhada e a cocriação** de soluções inovadoras para questões complexas (como as relacionadas com o ambiente, áreas urbanas, etc.).

Integrar e criar parcerias intersetoriais sólidas

A CC é vista como uma ferramenta valiosa para promover **parcerias multidisciplinares, duradouras e sólidas**, criando um espaço participativo onde pontos de vista e experiências diversificados podem ser discutidos entre as principais partes interessadas. Algumas dessas parcerias evoluem para redes coesas e relevantes, incluindo a criação de centros institucionais de CC (tomando como exemplo os que foram testados no âmbito do projeto INCENTIVE²⁰). Como resultado desse processo, a CC gera laços sociais e promove um **sentimento construtivo de comunidade**.

Promover a transferência de conhecimentos e a aprendizagem mútua

A CC é reconhecida como uma ferramenta poderosa para a partilha multidirecional de conhecimento e aprendizagem mútua, permitindo a **divulgação da compreensão científica e a integração do conhecimento local, experiencial e académico**, ao quebrar os silos de conhecimento. Ela promove a reciprocidade entre as partes interessadas, enquanto **capacita** os indivíduos e os valoriza como contribuintes ativos na geração e troca de conhecimento.

²⁰ Projeto INCENTIVE <https://incentive-project.eu/pilot-rpfos/>

MOTIVAÇÕES

Promover a excelência científica e a inovação

A CC é vista como um meio de melhorar a excelência científica através de uma maior **relevância da investigação, recolha de dados e diversificação** em termos de localizações, composição, ambientes e tempo. Também promove a mudança de uma investigação centrada nos problemas para uma investigação orientada para soluções e reforça o impacto e a sustentabilidade dos resultados científicos. Ao mesmo tempo, a CC é fortemente recomendada por promover o desenvolvimento de capacidades e a aprendizagem ao longo da vida, aproximando a ciência da sociedade, particularmente em questões ambientais, resultando numa **melhoria da capacidade de inovação de todas as partes interessadas envolvidas e abrindo novas perspetivas e questões de investigação** para a ciência e a sociedade.

Promover competências e valores sociais e humanos

A CC é amplamente valorizada por promover e incorporar valores sociais fundamentais, tais como a **responsabilidade cívica, o compromisso ético, a inclusão** e a busca coletiva de uma sociedade mais sustentável, resiliente e equitativa. Além disso, as iniciativas de CC reforçam a **cidadania dos participantes, competências e aptidões** preparadas para o futuro – tais como o **pensamento crítico** – através da participação cívica ativa e da mobilização transversal multigeracional, com um enfoque específico no envolvimento dos **jovens**. A CS é vista como uma forma de dar voz à sociedade civil, “acreditando no poder dos cidadãos,” como referiu um participante.

DESAFIOS

Falta de reconhecimento formal por parte das instituições públicas

Apesar dos benefícios comprovados, a CC continua a enfrentar barreiras significativas devido à **falta de reconhecimento formal e integração institucional**. Consequentemente, sofre de falta de **legitimidade** nas estruturas de investigação, políticas e sociais, minando a confiança e a credibilidade nos resultados da CC e limitando a sua utilização mais ampla na investigação científica e na tomada de decisões baseadas em evidência. Estes fatores impedem o desenvolvimento e a implementação sustentável da CC.

Enfrentar uma profissionalização insuficiente

Existe uma preocupação comum sobre a **formação, as ferramentas e as competências** necessárias para conceber, gerir e participar eficazmente na CC. As **lacunas na capacitação e na especialização transdisciplinar** dificultam a capacidade de gerar evidências utilizáveis. Estes desafios são agravados pelas dificuldades em alinhar prazos, linguagens e prioridades, muitas vezes devido a expectativas pouco claras e benefícios mútuos desde o início, bem como à **falta de oportunidades de profissionalização**.

Lidar com lacunas na comunicação e no envolvimento público

As **lacunas na divulgação, no envolvimento público e na participação sustentada** — agravadas pela limitação de recursos e conhecimentos especializados — prejudicam a motivação dos participantes, já afetados por questões **estruturais, políticas e sociais**, como o aumento do populismo, do radicalismo e da desinformação. A **assimetria** entre as partes interessadas pode constituir um grande desafio, especialmente porque a CC se baseia frequentemente na reunião de parceiros com objetivos opostos.

Investigar sem infraestruturas sólidas de CC

Práticas **académicas rigorosas, recursos humanos** transdisciplinares limitados, **instrumentos científicos** escassos para a recolha, validação e divulgação de dados prejudicam não só o reconhecimento da CC, mas também as missões diárias e a investigação a longo prazo dos investigadores da CC. Outras barreiras incluem a **falta de visibilidade e credibilidade em ambientes de investigação tradicionais**, cujas infraestruturas são inadequadas para a implementação da CC, no que diz respeito à gestão do tempo, mas também à prática científica.

Compôr com esquemas de financiamento descontínuos e rígidos

As iniciativas de CC dependem principalmente de financiamento de curto prazo, baseado em projetos, o que dificulta a continuidade a longo prazo, o compromisso institucional e o amadurecimento dos projetos. Os **recursos financeiros limitados e a priorização insuficiente na agenda pública** restringem ainda mais a sua sustentabilidade. Neste contexto, manter um envolvimento e um impacto consistentes continua a ser um desafio.

SOLUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS

Reconhecer a CC como uma ferramenta poderosa para a excelência científica e o impacto social

Alcançar e adotar uma **definição harmonizada de CC** - em conformidade com os princípios da ECSA - garantirá o seu reconhecimento formal e reforçará a sua **legitimidade** no contexto nacional. Para reforçar a sua integração transversal nas políticas públicas, na ciência e nos sistemas educativos, é fundamental **reconhecer o papel da Rede Portuguesa de CC** como um interveniente central e fundamental, cuja função é informar e comunicar à sociedade e a outros intervenientes importantes o papel, os benefícios e as oportunidades da CC. É ainda necessário o **reconhecimento formal da CC a todos os níveis de tomada de decisão**, em particular nas áreas das políticas educativas e de investigação.

Capacitar todas as partes interessadas para reforçar os valores participativos e democráticos

Para aumentar o impacto positivo da CC, é necessário formar as partes interessadas, a fim de alcançar públicos mais amplos e envolver eficazmente todos os grupos de partes interessadas numa perspetiva de longo prazo. Apoiar o **reforço das capacidades das partes interessadas** significa promover uma **cultura participativa transversal, permitindo o diálogo e a cooperação entre setores e disciplinas**, tanto a nível social, como da investigação, da indústria e das políticas. Ao apoiar a CS, todos os setores **melhoram a sua resiliência** face a crises futuras e atuam em conjunto com um instrumento democrático, utilizando **estratégias participativas inclusivas e orientadas para a resolução de problemas**.

Desenvolver programas para a educação escolar e a aprendizagem ao longo da vida

Para promover transformações duradouras na sociedade no sentido da inclusão e da participação, **os programas e ferramentas de CC para professores e educadores devem ser facilitados** para que participem ativamente e desenvolvam projetos de CC com **crianças e jovens**. Como um contribuinte crucial para a aprendizagem ao longo da vida, **o setor da CC deve ser apoiado para treinar e informar os cidadãos** sobre oportunidades de participação, aumentando assim as suas competências de cidadania, literacia científica e pensamento crítico num período de falta de confiança tanto em política como em canais de informação tradicionais.

Profissionalizar funções e competências de comunicação e mediação

O apoio, em termos de recursos humanos, de posições de comunicação e envolvimento e valorização de competências específicas de comunicação e mediação **em centros de investigação, universidades e no setor público**, é decisivo para promover uma comunicação eficaz com as múltiplas partes interessadas da sociedade civil. Nesse sentido, o reconhecimento do papel do consultor ou **mediador da sociedade civil** é crucial. **Essas funções profissionais, com novas competências adaptadas ao futuro, são profundamente necessárias.** Por um lado, para sensibilizar para questões comuns através de **campanhas de comunicação transmídia**, por exemplo, sobre alterações climáticas, e criar estratégias de envolvimento eficazes, bem como realizar avaliações de impacto. Mas também, para formar outros profissionais para aprenderem a trabalhar em colaboração com múltiplas partes interessadas, tais como cidadãos e decisores políticos, **apoiando ainda mais o aconselhamento político baseado em dados concretos.**

Promover a colaboração com redes nacionais

Os **esforços combinados da RPCC** e da SciComPT²¹, a hub nacional do Centro Europeu de Competências para a Comunicação Científica²², como atores centralizadores e de apoio, serão fundamentais para os esforços coordenados de comunicação e divulgação a nível **local, regional, nacional e internacional.** Com base na sua experiência e redes alargadas, estas organizações poderão ainda proporcionar acesso a metodologias e ferramentas adaptadas e fáceis de utilizar, bem como aos resultados dos projetos e a melhores práticas em todo o país.

Implementar um ecossistema político multinível baseado em ciência para promover a confiança

A CC apresenta metodologias convincentes para associar a elaboração, implementação e avaliação de políticas a evidências científicas, consolidando a confiança nas decisões públicas. Como primeiro passo para reforçar os ecossistemas de políticas baseadas na ciência, a **adaptação da legislação é crucial para permitir e legitimar processos de cocriação**, apoiados pela experiência da RPCC no alinhamento da CC e da elaboração de políticas, o que também poderia acontecer com a colaboração do PlanAPP²³. O estabelecimento de **planos de ação plurianuais com indicadores obrigatórios de impacto social e científico** garantiria uma cooperação mais estreita entre as diferentes partes interessadas. Além disso, é fundamental fluidificar a **colaboração entre os diferentes níveis de tomada de decisão** em Portugal. **A criação de centros regionais e locais de CC** pode ser vista como outro passo relevante, integrando duas medidas principais: obrigar os **municípios a definir, testar e implementar programas-quadro que integrem a CC** e os dados para informar as políticas locais e garantir financiamento estrutural, fixado como uma percentagem dos orçamentos municipais e aprovado pelas assembleias, independente dos ciclos políticos, para diversificar o financiamento e integrar a cultura da CC na elaboração de políticas a todos os níveis.

²¹ Rede Portuguesa para a Comunicação da Ciência e da Tecnologia <https://scicom.pt/home>

²² The European Competence Centre for Science Communication <https://scicommcentre.eu/>

²³ Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas <https://planapp.gov.pt/>

Adaptar e reforçar ferramentas e infraestruturas existentes de recolha de dados para uma institucionalização eficiente da CC

Deve ser criado um sistema nacional centralizado para a recolha de dados, incorporando protocolos padronizados, auditoria, validação e integração com plataformas científicas nacionais e internacionais, e permitindo a sua articulação com os centros locais e regionais de CC. Este **Centro de Dados de Ciência Cidadã** garantiria a **validação, qualidade e robustez dos dados científicos**, assegurando a sua interoperabilidade e utilização em bases de dados oficiais, incluindo as relevantes para a **monitorização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável**. Além disso, devem ser desenvolvidos mecanismos formais para conectar os dados da CC com entidades oficiais de recolha de dados e para melhorar o acesso aos dados para todas as partes interessadas relevantes. A consolidação do conhecimento através de publicações científicas em **co-autoria e de acesso aberto** na estruturação da CC deve ser reconhecida e apoiada através do reconhecimento formal.

Desenvolver e diversificar estruturas de financiamento para a CC, incluindo incentivos fiscais

É necessário garantir **financiamento estrutural específico que permita esquemas de financiamento com múltiplos intervenientes** (por exemplo, setor privado-academia, setor público-academia, por exemplo, de municípios) para assegurar a sustentabilidade a longo prazo e a integração da CC na academia, na sociedade, no setor privado e no setor público. A nível nacional, as agências de financiamento (nomeadamente a FCT²⁴) devem garantir às iniciativas de CC acesso ao financiamento público para a investigação e a inovação. Além disso, devem ser desenvolvidos **incentivos a vários níveis e direcionados para cada setor: para o meio académico**, os projetos científicos que incorporem CC podem receber **benefícios explícitos** na avaliação e no financiamento, incluindo financiamento municipal específico. Para outros setores e em coordenação com o Ministério da Economia, devem ser desenvolvidas **reduções fiscais** para compensar os **cidadãos voluntários** e as organizações sem fins lucrativos envolvidas em projetos de CC. Reduções fiscais específicas também poderiam visar e beneficiar empresas (por exemplo, através de benefícios fiscais para as empresas), ONGs ou indivíduos que contribuam financeiramente, em particular se estiverem a **financiar** projetos rotulados como sendo de interesse público. Por fim, tendo em conta os resultados positivos já alcançados, o apoio a **propostas conjuntas de múltiplos intervenientes para financiamento da UE** deve ser facilitado, em particular aquelas que apoiam abordagens ascendentes lideradas pelos cidadãos.

²⁴ A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) é a agência pública nacional que apoia a investigação em ciência, tecnologia e inovação <https://www.fct.pt/>

DETALHES DO POLICY BRIEF

Autores:

Marine Masson (Science For Change), Cristina Luís (Rede Portuguesa de Ciência Cidadã; CHANGE & CE3C, Faculdade de Ciências, Universidade of Lisboa), Joana Magalhães (Science For Change), Inês Navalhas (Rede Portuguesa de Ciência Cidadã, Fundação para a Ciência e a Tecnologia), Maria Vicente (Rede Portuguesa de Ciência Cidadã, Ciência Viva); Mireia Ros (Science for Change), Héloïse Vilaseca (Science for Change).

Contribuidores da 4H para as atividades de co-criação (apenas com autorização de publicação concedida):

Nuno Alves (APA - ARH Algarve), Catarina Azevedo (INOVA+) Filipa Bessa (Universidade de Coimbra), Giovanna Dellarole (cidadã de Oeiras), Henrique Folhas (Sciaena), João Gonçalo Soutinho (Gigantes Verdes), Maria João Leão (programa Ciência + Cidadã, ITQB NOVA), Milene Matos (Universidade de Aveiro), Anabela Paula (embaixadora dos projeto Gigantes Verdes), João Reis (ITQB NOVA), Inês Sardinha (projeto Oeiras Experimenta, ITQB NOVA), José Sousa Guedes (ADER-Sousa), Alexandra Vasconcelos (Município de Oeiras, Gabinete de Ciência e Inovação), Paula Vaz (APA-ARH Algarve), Cristina Veiga-Pires (Universidade do Algarve, CIMA/ARNET e Centro Ciência Viva do Algarve).

Como citar:

Masson M, Luís C, Magalhães J, Navalhas I, Vicente, M, Ros, M, Vilaseca H. (2025). Recomendações políticas para um maior apoio à Ciência Cidadã em Portugal. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16422177>

Data da Publicação:

31 de julho de 2025